

POLIEFIRLAR ISHLAB CHIQRILISHINING RESPUBLIKADAGI ISTIQBOLI

1. Salaydinova Gulijaxon G'ayrat qizi
2. Qayumova Nozima Tohirjon qizi
3. Barisova Barno Umrbek qizi

gayipovuz@gmail.com

Namangan muxandislik-qurilish insituti talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807682>

To'yinmagan poliefirlar termoreaktiv polimerlar turiga kirib, ko'p atomli spirtlar va dikarbon kislotalar va ularning angidridi asosida polikondensatlanish reaksiyalari orqali olinadi [1]. Ularning katta qismi qurilish, kemasozlik, kimyo va mebel sanoatida turli umummaqsadli, konstruksion buyumlar va materiallar ishlab chiqarish uchun qo'llaniladi. Masalan, polimer-kompozit shisha quvurlar ishlab chiqarishda 93-94%; to'yinmagan poliefir evaziga ishlab chiqariladi. Dastlab to'yinmagan poliefirlarning (TPE) vinil asetat, stiroil va metil metakrilat bilan sopolimerlanish qobiliyati aniqlangan [2-4]. Bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish XX asrning 40-yillarida AQShda, Yevropada esa 1946-yil "Skott Bader" ingliz firmasida boshlangan. AQShda to'yinmagan poliefirlarning 70% dan ortiq qismini mashinasozlik, qurilish va texnikaning boshqa soxalarida qo'llaniladi. 1950-yillarning boshlarida Buyuk Britaniyada, Fransiyada, Italiyada, Yaponiyada va Germaniya ham ularni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Hozirda to'yinmagan poliefir smolalarni ishlab chiqarish va iste'mol qilish ko'rsatkichi bo'yicha AQSh, G'arbiy Yevropa va Osiyo (Yaponiya, Xitoy) yetakchilik qilmoqda [5-9].

Hozirgi kunda IHS (xalqaro market statistikasi) ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'yicha yiliga 7 mln tonna to'yinmagan poliefir smola ishlab chiqariladi. Uning 1-1,2 mln. tonnasi Yevropa davlatlariga to'g'ri kelsa, 60%i esa Osiyo davlatlariga to'g'ri keladi. Eng yirik Osiyo korxonalariga Changzhou Huarun Composite Materials Co. Ltd., En Chuan Chemical Industries Co., Ltd., Changchun Dacheng Corn Chemical Industry Co., Ltd., Celanese korporatsiyasi kabilar kiradi. Birgina Celanese korporatsiyasining ishlab chiqarish xajmi yiliga 50-60 ming tonnani tashkil qiladi. Adabiyotlardan ma'lumki [10-15], to'yinmagan poliefirlarni sintez qilishning ikki xil usuli mavjud:

1. Muvozanatli polikondensatsiya usuli bilan to'yinmagan poliefirlar sintezi (to'yinmagan poliefirlarni asosan muvozanatli polikondensatsiyaning bir qismi bo'lgan dikarbon kislotalarning glikollar bilan oddiy polieterifikatsiya reaksiyasi natijasida olinadi).
2. Muvozanatsiz polikondensatsiya usuli bilan to'yinmagan poliefirlar sintezi (bu usulda tezlikda (hatto bir necha daqiqada) va past haroratda (0-40°C) ham sintez amalga oshadi). Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek to'yinmagan poliefirlar qimmatli xususiyatlari evaziga turli soxalarda, jumladan, qurilish, samolyotsozlik, mebel ishlab chiqarish, mashinasozlikda, tibbiyotda, yengil sanoatda, elektrotexnika, radiotexnika va boshqa ko'plab soxalarda foydalanib kelinmoqda. Ularning eng asosiy yo'nalishi qo'yidagilar:

1. Qurilish soxasi. Bu yo'nalish poliefirlardan unumli va yetarlicha foydalanadigan asosiy yo'nalishlardan biri deyish mumkin. Chunki ular qulay fizik xossalarga, quyi massaga, nur o'tkazuvchanlikka, arxitektura estetikasiga mos xarakterga ega bo'lib, uy va korxonalarining, ko'rgazma pavilyonlari va kafelarning tom qismlari, balkon panjaralari, devor panellari va qoplamalari olishda foydalaniladi.

2. Kimyo sanoati. Poliefir smolalari asosidagi shisha tolali plastmassalar korroziyaga chidamli va strukturaviy materiallar neft, gaz va turli xil kimyoviy mahsulotlarni tashish uchun quvurlar, suv, kislotalar, ishqorlar, fiziologik eritmalar, oksidlovchi moddalar, organik oraliq moddalar, bo'yoqlar saqlash va tashish uchun kimyoviy qurilmalar va idishlarni, tutun va shamollatish quvurlari, skrubberlar, sovutish mineralari, siloslar, tuzlash va qoplama vannalari va boshqa turdagi kompozitsiyalar olinadi.

3. Mashinasozlik. Bu soxadagi to'yinmagan poliefirlarning eng yirik ahamiyatlaridan biri shunda-ki, undan foydalanilganda mashinadagi vaznni yengillashtiradi, avtomobil tashqi ko'rinishini yaxshilaydi, harakat davomidagi shovqinni kamaytirish va xizmat vaqtini uzaytirish vazifasini bajaradi buyum va materiallar olinadi. Ushbu smolalar asosan qo'yidagicha markalanadi:

PN-1 PN-10 smolalari (ba'zan PN-69 bilan birgalikda), PN-6M, PN-15 va PN-16 agressiv muhitda ishlaydigan quvurlar va tanklarni ishlab chiqarish uchun ishlatilgan. Shu bilan birga PN-10 va NPS 609-21M smolalari esa kislotalar va oksidlovchi muhit ta'siriga chidamli idishlar, keramik plitkalar, tuzatish, plitkalar va bloklar orasini yemlash komponenti sifatida foydalaniladi.

Rasm 1. To'yinmagan poliefir smolalari asosida ishlab chiqariladigan buyumlar.

Shu bilan birga so'nggi 10 yilda Respublikamizda kimyo va ishlab chiqarish sohasini rivojlantirishga qaratilgan qarorlar evaziga qo'rilish va avtomobilsozlikda yo'nalishida to'yinmagan poliefir smolalar asosida polimer kompozit materiallar (granit, vannalar, quvurlar, dekorlar va boshqalar) ishlab chiqaruvchi kichik ishlab chiqarish korxonalarini ochildi va natijada bu turdagi mahsulotga bo'lgan talabning oshishiga olib keldi.

Rasm 2. O'zbekiston Respublikasida to'yinmagan poliefirlar import qilinish ko'rsatkichi Rasmdagi diagrammadan ko'rinib turibdi-ki, 2009 yilda to'yinmagan poliefirlar importi qilinishi 600 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2017 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 2550 ming tonnaga yetgani, hozirgi kunda bu ko'rsatkichlar yanada oshganini ta'kidlash mumkin. Hozirda Respublikamizda "Uzkabel" qo'shma korxonasida yiliga 120 ming tonna to'yinmagan poliefir smolasini ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan.

Yuqorida keltirilgan sohalar va raqamlar bizning mamlakatimizda to'yinmagan poliefirlar ishlab chiqarishni joriy etish istiqbollarini belgilab berishiga zamin yaratadi.

References:

1. Mamasodikova, N., Abdurashidova, M., & Ikromjonova, D. (2022). LIMONNING KIMYOVIY TARKIBI VA XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 278-282.
2. Абдурахмонов, Э. Б., & Абдуназаров, Ф. А. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГРАНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. Universum: технические науки, (3-4 (96)), 59-67.
3. Нажмиддинов, Р. Ю., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентранган фосфорли оддий ўғитлар олиш. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(6), 56-61.
4. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
5. Пулатов, Х. Л., & Турабжанов, С. М. (2016). Сорбционные свойства ионообменных смол поликонденсационного типа. Universum: технические науки, (12 (33)), 41-46.
6. Ғойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
7. Абдуназаров, Ф. А. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЯНОГО КОКСА МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ИНДУКТИВНО-

- СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PERKIN ELMER AVIO 200. Universum: химия и биология, (11-2 (101)), 37-43.
8. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
 9. Muzaffar, D., Samara, T., & Feruza, B. (2022). RESEARCH OF ORGONOLEPTIC, MICROBIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF A NEW TYPE OF VEGETABLE SEMI-FINISHED SAUCES-PASTES. Universum: технические науки, (8-3 (101)), 44-48.
 10. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
 11. Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., Турсунов, Л. А., & Юлдашева, М. А. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТЕРМА РАСТВОРИМОСТИ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ [20, 0% KCL+ 80, 0% NACL]-NH₄НСО₃-Н₂O. Universum: технические науки, (4-4 (85)), 42-45.
 12. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.
 13. Абдуназаров, Ф. А. (2022). Химический анализ состава местного нефтяного кокса и перспективы применения в сфере производства на основе полученных результатов.
 14. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
 15. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
 16. Пулатов, Х. Л., Турабжанов, С. М., Игитов, Ф. Б., & Хамдамова, О. Б. (2018). Поликонденсационные фосфорнокислые катиониты для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Universum: химия и биология, (11 (53)), 24-27.
 17. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.
 18. Жалолдинов, А. Б., Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., & Турсунов, Л. А. (2021). Исследование распределения химического состава и кальциевого модуля мытого обожженного фосфоритового концентрата Центрального Кызылкума по фракциям. Universum: технические науки, (8-2 (89)), 33-36.
 19. Xurmamatov, A. M., Turdialievich, B. T., & Abdunazarov, F. (2021, October). Numerical Simulation of Fluid Behavior in Ansys. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 172-177).
 20. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.
 21. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
 22. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.
 23. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). Processing of calcium nitrate granulated calcium salt peter. Scientific-technical journal, 1(2), 98-105.

24. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). Production of polyester based on adipic acid and determination of optimal component ratio of components. *Universum: технические науки*, (7-4 (100)), 43-46.
25. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
26. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(9), 77-81.
27. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). PAXTA SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 412-415.
28. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
29. Пулатов, Х. Л., Турабжанов, С. М., Назирова, Р. А., Турсунов, Т. Т., Мухамедова, Н. К., & Орипова, Д. Р. К. (2018). Исследование сорбционной способности фосфорнокислого катионита. *Universum: технические науки*, (3 (48)), 37-40.
30. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). Kompozitsion fenol-formaldegid oligomerlarining tarkibini nefelometrik usulda o'rganish. *Science and innovation*, 1(A5), 424-430.
31. Соддиков, Ф. Б., Мирзакулов, Х. Ч., Шарипов, Х. Т., & Кабулов, Б. Д. (2015). Исследование процесса переработки низкосортных сильвинитов на кальцинированную соду. In *МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ "ХИМИЯ ДЛЯ БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ, ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" ISCNEM 2015* (pp. 203-203).
32. Зокиров, М. (2022). ЁШЛАРНИНГ ИЗЛАНИШЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 107-110.